

Le Temple de Dendour

Drs. Christiaan Janssens

Kortenberg, 2024

Contexte historique et mécénat

Le Temple de Dendour, situé à l'origine en Basse Nubie, est un exemple remarquable de structure de temple romano-égyptienne, achevé sous l'empereur Auguste vers 15 av. J.-C. Bien que relativement modeste en taille, ce temple en grès reflète des intersections culturelles complexes et une iconographie religieuse unique, intégrant à la fois des divinités égyptiennes indigènes et des éléments locaux nubiens.

Le Temple de Dendour , Metropolitan Museum of Art, Sackler Wing, 2015

La construction du temple a probablement débuté à la fin de la période ptolémaïque, bien qu'il ait été achevé sous le règne d'Auguste dans le cadre des vastes programmes de construction romains en Égypte. Dans son analyse approfondie du temple, Dieter Arnold souligne que l'absence de noms royaux spécifiques dans les cartouches, qui ne portent que le terme "Per-Aa" (Pharaon), pourrait indiquer une initiation dans le contexte des changements politiques et culturels de la fin de la période ptolémaïque.

Cartouches avec le terme Per-Aa (Pharaon).

Auguste a commandé de tels temples comme une stratégie visant à consolider l'influence romaine en Égypte en s'associant au rôle traditionnel de pharaon, respectant ainsi les coutumes religieuses égyptiennes tout en établissant discrètement la présence impériale romaine. La commande de tels temples reflète également la

manière dont l'administration romaine reconnaissait l'importance religieuse et politique des temples dans les régions frontalières de l'Égypte.^{1 2 3}

Emplacement et contexte d'origine

Situé à l'origine sur la rive ouest du Nil près de Tutzis, à environ 20 kilomètres au sud de Kalabsha et à 77 kilomètres au sud d'Assouan, le temple était aligné avec l'inondation annuelle du Nil – un événement majeur dans la cosmologie égyptienne.⁴

Position d'origine du Temple de Dendour.

Positionné à proximité du fleuve, le temple soulignait son rôle en tant que centre cultuel local, reliant la faveur divine à l'abondance agricole.

Le Temple de Dendour in situ, vers 1865–1885. Photo Antonio Beato, Metropolitan Museum of Art.

Ce placement en Nubie reflète l'intérêt de l'Empire romain pour la promotion des pratiques religieuses égyptiennes dans les régions frontalières. En situant des temples près du Nil, l'administration romaine renforçait subtilement sa gouvernance et sa présence locale tout en favorisant un espace culturel partagé entre les identités égyptienne, nubienne et romaine.⁵

Dédicace et Iconographie

La dédicace du Temple de Dendour aux divinités Isis, Osiris et Harpocrate, ainsi qu'aux fils déifiés d'un chef nubien local, Pedesi et Pihor, illustre une approche syncrétique du culte. Pedesi (« Celui qui est donné par Isis ») et Pihor (« Celui qui appartient à Horus ») étaient des figures centrales dans l'organisation sociale et la gouvernance nubienne. Leur déification reconnaît le rôle des coutumes nubiennes sous la domination romaine, symbolisant le respect romain pour les traditions indigènes. Ce syncrétisme servait probablement à favoriser l'unité culturelle, renforçant ainsi l'autorité romaine par l'inclusivité et créant un temple ayant à la fois des fonctions religieuses et diplomatiques.^{6 7 8}

Caractéristiques architecturales et symbolisme

Le Temple de Dendour incarne une sophistication architecturale, avec des proportions équilibrées qui reflètent à la fois la tradition égyptienne et l'influence romaine. La disposition suit la structure triadique égyptienne : un pylône indépendant mène à une cour ouverte, culminant dans le naos ou sanctuaire intérieur. Cette progression

architecturale symbolise le parcours de l'humain vers le divin, guidant les adorateurs à travers des espaces de plus en plus sanctifiés.⁹

Temple de Dendour, section longitudinale, porte latérale, dessin par Émile Prisse d'Avennes (1807-1879), Histoire de l'art égyptien (1878), 10.

Les murs du pylône et de la cour montrent Auguste vêtu de l'habit pharaonique traditionnel, faisant des offrandes à Isis et Osiris. Arnold souligne que cette représentation est un alignement délibéré d'Auguste avec l'héritage des rois égyptiens, utilisant un langage visuel résonnant avec la population locale.¹⁰

Auguste fait une offrande à Isis, Temple de Dendour, photo prise par l'auteur en 2015.

Ces scènes rituelles expriment non seulement la piété d'Auguste, mais renforcent également sa souveraineté, le présentant comme un successeur légitime dans les traditions religieuses égyptiennes et nubiennes. Les motifs floraux et géométriques sur les murs du temple renforcent son aura sacrée, tandis que les figures de Pedesi et Pihor, placées dans des espaces sanctifiés, élèvent les leaders locaux en tant qu'intercesseurs divins, reliant directement la communauté au panthéon égyptien.¹¹

Vignette sur le mur intérieur sud du portique montrant Auguste (à gauche) brûlant de l'encens devant les figures déifiées de Pedesi et Pihor, image Metropolitan Museum of Art 68.154.

Intégration du Symbolisme du Nil et de l'Ordre Cosmique

La proximité du Temple de Dendour avec le Nil renforce le rôle symbolique du fleuve comme un pont entre la vie et la mort, thème essentiel dans les croyances égyptiennes concernant la fertilité, la résurrection et le *ma'at* (l'ordre cosmique). Le cycle d'inondation du Nil imprègne l'architecture du temple de thèmes de régénération et de continuité, marquant le site comme un espace liminaire entre les royaumes terrestre et divin. Cet alignement avec le Nil peut être interprété comme une décision architecturale calculée pour renforcer le *ma'at*, reflétant ainsi l'ordre cosmique et la géographie sacrée de l'Égypte.^{12 13}

Vue depuis le portail du Temple de Dendour, en direction du Nil, Centre de Documentation des Antiquités Égyptiennes, sans date.

Synchrétisme et Diplomatie Impériale

La double dédicace du temple, à la fois à des divinités universelles et locales, reflète un aspect délibéré de la stratégie diplomatique nuancée de Rome. En vénérant à la fois Isis et Osiris, largement respectés, et les figures locales importantes de Pedesi et Pihor, l'administration d'Auguste reconnaissait l'identité nubienne au sein de l'Empire romain. Cette approche illustre les stratégies d'adaptation de Rome pour stabiliser ses frontières en intégrant des symboles religieux locaux, consolidant ainsi la loyauté des élites nubiennes. L'adoption délibérée de l'iconographie égyptienne par Auguste dans le Temple de Dendour illustre comment l'autorité impériale pouvait être adaptée aux traditions locales, le présentant comme un dirigeant sensible aux coutumes régionales.^{14 15}

Modifications ultérieures et Influence Copte

L'adaptation du Temple de Dendour en église chrétienne sous le règne du roi Eiparnome au VI^e siècle ap. J.-C. illustre la flexibilité des sites religieux face aux

changements culturels. L'inscription copte sur le pronaos, déclarant l'intention de « christianiser » le temple, témoigne de la réappropriation continue des espaces sacrés, une pratique courante dans l'Antiquité tardive en Égypte.¹⁶

Inscription copte gravée dans un renforcement de la porte sud mentionnant "Presbyter Abraham" comme responsable de la transformation du temple en église chrétienne, *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, vol. 36, no. 1 (1978), 52.

La date de cette inscription est débattue, avec des estimations allant de 544 à 574 ap. J.-C., soulignant la présence durable du temple dans la culture nubienne et la christianisation plus large des anciens sites religieux égyptiens.¹⁷

Dessin du Temple de Dendour à son emplacement d'origine par Henry Salt (1780–1827).

Préservation et Héritage

La construction du Haut Barrage d'Assouan dans les années 1960 a posé une grave menace aux monuments anciens de la Nubie, y compris le Temple de Dendour. La montée des eaux du lac Nasser mettait en danger de nombreux sites le long du Nil, ce qui a conduit à une opération internationale de préservation sans précédent, dirigée par l'UNESCO.¹⁸

Le Temple de Dendour presque entièrement submergé pendant la saison hivernale de 1961/1962, *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, vol. 36, no. 1 (1978), 19.

Reconnaissant l'importance culturelle et historique du temple, l'UNESCO, avec l'aide des gouvernements du monde entier, a coordonné une opération pour relocaliser ces monuments en péril. Les États-Unis ont joué un rôle important dans cette mission de sauvetage. En guise de remerciement pour leurs contributions, le gouvernement égyptien a offert le Temple de Dendour aux États-Unis, symbolisant la coopération internationale et un engagement commun envers la préservation du patrimoine culturel.

THE WHITE HOUSE
WASHINGTON

April 28, 1967

Dear Mr. Hoving:

It gives me great pleasure to inform you that the Egyptian temple of Dendur is being awarded to the Metropolitan Museum of Art for its permanent location. As you know, my decision is based on the recommendation of a specially appointed committee, which reviewed many attractive offers from cities throughout the nation to display the temple.

I have asked our Embassy in Cairo to inform the Government of the United Arab Republic of my decision. I have assured them that the Metropolitan Museum will assume the full cost of removing the temple to this country and of ensuring its permanent safety.

I am deeply appreciative of the United Arab Republic's generous gift and I am convinced that the Metropolitan's plans for the temple will protect it and make it available to millions of Americans in a setting appropriate to its character.

Sincerely,

Mr. Thomas P.F. Hoving
Director
Metropolitan Museum of Art
New York, New York 10023

Lettre du président Lyndon B. Johnson attribuant le Temple de Dendour au Metropolitan Museum of Art, archives du MET.

Le démantèlement du temple a nécessité un processus complexe : les blocs de grès – au nombre de 642 – ont été soigneusement étiquetés, catalogués et transportés pour garantir une reconstruction fidèle. Une fois transporté à New York, le temple a été reconstruit dans l'aile Sackler du Metropolitan Museum of Art, où une galerie a été conçue pour évoquer son environnement d'origine le long du Nil.

Le Temple de Dendour vu du nord-est peu de temps avant son démontage, The Metropolitan Museum of Art Bulletin, vol. 36, no. 1 (1978), 11.

Les archéologues et les ingénieurs ont utilisé des méthodes de pointe pour l'époque, notamment une cartographie détaillée et une documentation photographique, afin de planifier méticuleusement le remontage et de conserver l'orientation et les dimensions originales.¹⁹

Construction du Temple de Dendour au Metropolitan Museum of Art, 1978, photo Metropolitan Museum of Art.

Une fois transporté à New York, le temple a été reconstruit dans l'aile Sackler du Metropolitan Museum of Art, achevée en 1978. La galerie a été conçue pour évoquer l'emplacement d'origine du temple le long du Nil, avec un grand bassin réfléchissant symbolisant la proximité du fleuve. Un mur de verre incliné permet à la lumière naturelle de reproduire l'éclairage que le temple aurait reçu en Égypte, enrichissant ainsi l'expérience des visiteurs en restituant le contexte spatial et environnemental du monument.²⁰

La préservation du Temple de Dendour a marqué un accomplissement majeur dans le domaine de la conservation archéologique, car il s'agit de l'une des premières initiatives de préservation internationale à grande échelle visant à déplacer un monument ancien. Ce projet a établi un précédent pour la coopération mondiale dans la préservation culturelle et a souligné l'importance de protéger les sites patrimoniaux

menacés par les infrastructures modernes. Aujourd'hui, le Temple de Dendour est non seulement un symbole de la spiritualité égyptienne ancienne et de l'engagement moderne en faveur de la préservation culturelle, mais aussi un « ambassadeur archéologique » reliant les cultures anciennes aux publics contemporains. Son exposition au Met souligne le rôle des musées dans la promotion de la compréhension interculturelle, le renforcement des connexions mondiales et la mise en lumière d'un patrimoine partagé.

La présence du temple au Met permet aux visiteurs de s'immerger dans son importance architecturale, historique et spirituelle dans un environnement qui respecte son contexte d'origine. Inscrit dans une histoire plus vaste d'échanges archéologiques et diplomatiques, le don du temple met en valeur comment des artefacts culturels comme le Temple de Dendour servent d'« ambassadeurs archéologiques », favorisant les connexions mondiales et illustrant le patrimoine partagé qui lie diverses civilisations.^{21 22}

Conclusion

Le Temple de Dendour incarne les interactions complexes entre les cultures romaine, égyptienne et nubienne durant les débuts de l'Empire romain. L'adhésion architecturale du temple aux traditions égyptiennes, son iconographie renforçant subtilement le rôle d'Auguste en tant que souverain légitimé en Égypte, et l'intégration délibérée des divinités nubiennes témoignent de l'approche nuancée de Rome dans l'administration des régions frontalières de l'Égypte. La dédicace syncrétique du temple ne respectait pas seulement mais renforçait également l'identité culturelle nubienne au sein de l'Empire romain, illustrant comment l'architecture et l'iconographie religieuse étaient efficacement employées pour encourager l'allégeance locale.

La préservation et le remontage du Temple de Dendour au Metropolitan Museum of Art soulignent l'importance mondiale durable du temple. Son déplacement dans le cadre de la mission de sauvetage des monuments nubiens dirigée par l'UNESCO reflète un engagement moderne envers la protection du patrimoine mondial, mis en contraste avec l'objectif historique du temple comme lieu de convergence culturelle et religieuse. Aujourd'hui, son exposition au Met continue de relier passé et présent, invitant à une réflexion sur le pouvoir de l'art et de l'architecture à transcender le temps, la politique et la géographie.

Cette pertinence durable élève le Temple de Dendour au-delà de ses origines historiques. Il émerge non seulement comme une relique de la vie spirituelle égyptienne ancienne, mais également comme un symbole de la préservation continue, de l'adaptation et du dialogue essentiels au patrimoine culturel partagé de l'humanité.

Notes

1. Arnold, *The Temple of Dendur*, 1993.
2. Ibid.
3. Bowen, "Augustus in Egypt," 2016.
4. Dunham and Janssen, *The Temples of the Egyptian Nubia*, 1960.
5. Arnold, *Temples of the Last Pharaohs*, 1999.
6. Arnold, *The Temple of Dendur*, 1993.
7. Ibid.
8. Wegner, "The Role of Nubian Temples in the Roman Period," 2003.
9. Arnold, *The Temple of Dendur*, 1993.
10. Bowen, "Augustus in Egypt," 2016.
11. Baines and Málek, *Cultural Atlas of Ancient Egypt*, 2000.
12. Hägg and Hårdh, *The Temples of the Nile*, 2007.
13. Arnold, *The Temple of Dendur*, 1993.
14. Lembke, *Temples of Roman Egypt*, 2015.
15. Ibid.
16. Quirke and Spencer, *The British Museum Book of Ancient Egypt*, 1992.
17. Reeves, *The Complete Temples of Ancient Egypt*, 2000.
18. Hägg and Hårdh, *The Temples of the Nile*, 2007.
19. Smith, "Relocating Dendur," 2019.
20. Nguyen, "The Temple of Dendur: Negotiations of Cultural Heritage," 2021.
21. Lee, "Representing Empire: Augustus and the Art of Roman-Egyptian Syncretism," 2020.
22. Macaulay-Lewis and Macaulay, *Archaeological Ambassadors*, 2024.

Bibliographie

- Arnold, Dieter. *The Temple of Dendur*. New York: The Metropolitan Museum of Art, 1993.
- Arnold, Dieter, ed., *Temples of the Last Pharaohs*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Dunham, Dows, and Janssen, Jac J., *The Temples of the Egyptian Nubia*. Boston: Museum of Fine Arts, 1960.
- Bowen, George. "Augustus in Egypt: The Representation of the Roman Emperor as Pharaoh in Egypt." in: *Journal of Ancient Egyptian Interconnections* 12 (2016): 40-52.
- Baines, John, and Málek, Jaromir, *Cultural Atlas of Ancient Egypt*. New York: Facts on File, 2000.
- Hägg, Tomas, and Hårdh, Birgitta. *The Temples of the Nile: Nubia and Egyptian Temples Relocated*. Stockholm: Nordic Institute of Egyptology, 2007.
- Wegner, Josef W. "The Role of Nubian Temples in the Roman Period: Political and Cultural Influences." in: *Bulletin of the Egyptological Seminar* 15 (2003): 32-45.
- Quirke, Stephen, and Spencer, Jeffrey, eds., *The British Museum Book of Ancient Egypt*. London: British Museum Press, 1992.
- Reeves, Nicholas. *The Complete Temples of Ancient Egypt*. London: Thames & Hudson, 2000.
- Lembke, Katja. *Temples of Roman Egypt*, Berlin: de Gruyter, 2015.
- Smith, James. "Relocating Dendur: The Temple's Influence on Modern Museum Curation." in: *Journal of Museum Studies* 29, 3 (2019) 145-168.
- Nguyen, Clara. "The Temple of Dendur: Negotiations of Cultural Heritage in a Global Context." in: *Egyptology Today* 8, no. 2 (2021): 101-117.
- Lee, Sarah. "Representing Empire: Augustus and the Art of Roman-Egyptian Syncretism." in: *Journal of Ancient Art* 44 (2020) 24-39.
- Elizabeth Macaulay-Lewis and Elizabeth R. Macaulay, *Archaeological Ambassadors: A History of Archaeological Gifts in New York City* (New York, 2024).
- Aldred, Cyril, "The Temple of Dendur" in: *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, v. 36, no. 1 (1978).
- Blackman, A. M. *The Temple of Dendur* (Cairo, 1911).
- Monnet-Saleh J., "Observations sur le temple de Dendour," in Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, Vol. LXVIII (1969), 1-13.

- Monnet-Saleh J., "Dendour ou le temple exilé", in: *Res Antiquae*, volume VII, 2010, 399-416.